

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
COORDENADORIA DE EXTENSÃO

CERTIFICADO

ANA LUCIA HANISCH frequentou o(a) Evento de Extensão "IV CBSIPA E VIII SIPA SUL", coordenado por LEANDRO BITTENCOURT DE OLIVEIRA, realizado no período de 06/10/2025 a 08/10/2025, promovido pelo(a) Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná, obtendo frequência 100% e aproveitamento 100, cumprindo 18h conforme Resolução 57/19 - CEPE.

10 de Novembro de 2025

Prof^a. Dr^a. Andrea Berriel Mercadante
Pró-Reitor(a) de Extensão e Cultura

Prof. Dr. Rodrigo Rosi Mengarelli
Coordenador(a) de Extensão

Evento de Extensão

IV CBSIPA E VIII SIPA SUL

Coordenador(a): LEANDRO BITTENCOURT DE OLIVEIRA

Data de Início: 06/10/2025

Data de Finalização: 08/10/2025

Atividades vinculada ao participante:

- Participantes: 18h

<https://extensao.ufpr.br/public/autenticacao.jsf> - Código para autenticação: 9DEF184A9B4CAB

